

A Le Monde diplomatique függetlensége

Kategória: [2011. január](#)
Írta: SERGE HALIMI

Néhány nappal azután, hogy a *Le Monde* kiadó vállalatában többségi részesedést szereztek, az újság új tulajdonosai a december 15-i felügyelőbizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy Eric Fottorinót is nyomban elbocsátják a csoport igazgatótanácsi elnöki posztjáról és napirendre tűzik távozását a lap szerkesztőségi vezetőségéből.

A *Le Monde* szövegíró-közvetítője szerint e két döntés „mély aggodalmat váltottak ki az olvasók körében”.^[1] Bár a Le Monde Szerkesztőinek Társasága (Société des rédacteurs du *Monde* – SRM) nem vett részt a szavazáson, kérte, hogy „a jövőben többé ne hozzanak hasonló intézkedéseket, s főleg ne ilyen körülmények között”. Az SRM-nek kell majd új igazgatót választania a napilap szerkesztőségének élére. Ám ő már nem lesz a kiadó vállalat főnöke is.

A *Le Monde diplomatique* tőkeszerkezete és jogi felépítése eltérő, és nem is változott meg a *Le Monde* új tulajdonosainak érkezésével. Nálunk szorosan kapcsolódik egymáshoz a kiadói és az igazgatási felelősség. A szerkesztőség igazgatója a cég igazgatója is. A Le Monde diplomatique Rt. felügyelőbizottsága (amely magában foglalja a Le Monde Kiadó vállalatot, a Diplo munkatársait összefogó Gunter Holzmann Egyesületet, valamint a Le Monde diplomatique Barátainak Egyesületét) utólagos ellenőrzést gyakorol a lap pénzügyei felett.

A *Le Monde diplomatique*-nak 2010-ben sikerült visszanyerni pénzügyi egyensúlyát köszönhetően annak, hogy valamivel több példány fogyott az újságosoknál és a (nem kedvezményes) előfizetések is szilárdan tartották magukat.

A *Le Monde diplomatique* hálás az olvasóinak az eredményekért. Ők azok, akik lehetővé teszik, hogy szilárdan megőrizzük az újság függetlenségét.

S. H.

[1] Véronique Maurus: Révocation (Elbocsátás), *Le Monde*, 2010. december 19.